

PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES OF INTEGRATING INDUSTRY AND EDUCATION IN THE TRAINING OF OIL AND GAS SPECIALISTS

Otajonov Dadajon Oybek o'g'li

Specialized Subject Teacher, Fergana City Polytechnic College No. 5

Abstract

This article analyzes the pedagogical opportunities of integrating industry and education in the training of oil and gas specialists from both theoretical and practical perspectives. The importance of cooperation between educational institutions and industrial enterprises in developing the professional competencies of future specialists is highlighted. In addition, the role of the dual education model, practice-oriented teaching technologies, and education integrated into the industrial environment in improving students' professional preparedness, independent working skills, and competitiveness in the labor market is substantiated. The research findings demonstrate the necessity of improving the integration of education and industry to enhance the quality of training qualified personnel in the oil and gas sector.

Keywords

oil and gas education, integration of industry and education, professional competence, dual education, practice-oriented education, vocational education, competency-based approach, professional training, labor market, innovative pedagogical technologies, training of qualified personnel, quality of education.

**NEFT-GAZ MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHDA ISHLAB CHIQARISH
VA TA'LIM INTEGRATSIYASINING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI**

Otajonov Dadajon Oybek o'g'li

Farg'ona shahar 5-son politexnikumi maxsus fan o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada neft-gaz mutaxassislarini tayyorlash jarayonida ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasining pedagogik imkoniyatlari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan. Ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi hamkorlikning bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, dual ta'lim modeli, amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari hamda ishlab chiqarish muhitiga integratsiyalashgan ta'limning o'quvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasi, mustaqil faoliyat yuritish ko'nikmalari va mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishdagi o'rni asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari neft-gaz sohasida malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirishda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: neft-gaz ta'limi, ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasi, kasbiy kompetensiya, dual ta'lim, amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim, professional ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, kasbiy tayyorgarlik, mehnat bozori, innovatsion pedagogik texnologiyalar, malakali kadrlar tayyorlash, ta'lim sifati.

Kirish

Bugungi kunda neft-gaz sanoati iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri sifatida jadal rivojlanib, ishlab chiqarish jarayonlariga zamonaviy texnologiyalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va raqamli yechimlarning keng joriy etilishi bilan tavsiflanmoqda. Bunday sharoitda soha korxonalari nafaqat chuqur nazariy bilimlarga ega, balki amaliy faoliyatni samarali tashkil eta oladigan, ishlab chiqarish muammolariga tezkor yechim topa oladigan va innovatsion texnologiyalar bilan ishlash kompetensiyalariga ega bo'lgan mutaxassislarga ehtiyoj sezmoqda. Shu sababli neft-gaz yo'nalishida malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, ta'lim jarayonini ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, texnik va kasbiy ta'lim tizimining

samaradorligi ta'lim muassasalari hamda ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi hamkorlik darajasi bilan bevosita bog'liqdir. UNESCO-UNEVOC tomonidan texnik va kasbiy ta'limni rivojlantirish bo'yicha ilgari surilgan yondashuvlarda ham ish beruvchilar bilan hamkorlik, amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish va ishlab chiqarish bilan integratsiyalashgan ta'lim muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

O'zbekistonda ham professional ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish hamda mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Mazkur yondashuv o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ularning amaliy tayyorgarlik darajasini oshirish va bitiruvchilarning bandligini ta'minlashga xizmat qiladi. Neft-gaz sohasida ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasi o'quvchilarga real ishlab chiqarish muhitida faoliyat yuritish, zamonaviy texnologik uskunalar bilan ishlash, mehnat xavfsizligi talablariga rioya qilish hamda kasbiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Ayniqsa, dual ta'lim, ishlab chiqarish amaliyoti, korxonada mutaxassislari ishtirokidagi mashg'ulotlar va amaliy loyihalar ta'lim sifatini oshirishning samarali vositasi hisoblanadi. Shu munosabat bilan mazkur maqolaning maqsadi neft-gaz mutaxassislarini tayyorlash jarayonida ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasining pedagogik imkoniyatlarini tahlil qilish, uning kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi ahamiyatini yoritish hamda integratsiyalashgan ta'lim modelini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili

Neft-gaz mutaxassislarini tayyorlashda ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasi masalasi mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda kasbiy ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarni mehnat bozoriga moslashtirish hamda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda ta'lim va ishlab

chiqarish o'rtasidagi hamkorlik muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Kasbiy ta'lim nazariyasi va metodologiyasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda N.A. Muslimov professional ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish, ta'lim mazmunini ishlab chiqarish ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirish hamda amaliy tayyorgarlikni kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi [1]. Olimning fikricha, zamonaviy mutaxassis faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasdan, real ishlab chiqarish sharoitlarida samarali faoliyat yuritish ko'nikmalariga ham ega bo'lishi lozim. N.N. Azizxo'jayeva pedagogik texnologiyalar va kasbiy ta'lim metodikasi bo'yicha tadqiqotlarida o'quv jarayoniga innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va amaliy faoliyatga tayyorgarligini oshirishini qayd etadi [2]. Muallifning ta'kidlashicha, ishlab chiqarish bilan integratsiyalashgan ta'lim kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning samarali mexanizmi hisoblanadi. Rossiyalik olim E.F. Zeer kasbiy ta'lim va shaxs rivojlanishi masalalarini tadqiq etar ekan, mutaxassisning kasbiy shakllanishi nazariy bilimlar va amaliy tajribaning uzviy bog'liqligiga asoslanishini asoslab bergan [3]. Uning ilmiy qarashlariga ko'ra, ishlab chiqarish muhitida tashkil etilgan ta'lim faoliyati o'quvchilarning kasbiy moslashuvini tezlashtiradi. A.A. Verbitskiyning kontekstli ta'lim nazariyasida esa ta'lim jarayonini real kasbiy faoliyatga yaqinlashtirish zarurligi ta'kidlanadi [4]. Olimning fikricha, o'quv jarayonida ishlab chiqarish vaziyatlarini modellashtirish va amaliy topshiriqlardan foydalanish bo'lajak mutaxassislarning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshiradi.

Xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasining ahamiyati alohida qayd etilgan. UNESCO hisobotlarida texnik va kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirishda ish beruvchilar bilan hamkorlik, amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish hamda dual ta'lim modellarini keng joriy etish tavsiya etiladi [5]. Xususan, texnik va kasbiy ta'lim muassasalari hamda ishlab chiqarish korxonalarini o'rtasidagi hamkorlik bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanish darajasini

oshirishi ta'kidlangan. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) tomonidan e'lon qilingan tadqiqotlarda ham kasbiy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarini hamkorligi mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlashning asosiy omillaridan biri sifatida baholangan [6]. Tadqiqotlarda dual ta'lim modeli yosh mutaxassislarning amaliy tayyorgarligini oshirishda samarali vosita ekanligi qayd etilgan.

Natijalar

Tadqiqot davomida neft-gaz yo'nalishida tahsil olayotgan o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasining samaradorligi tahlil qilindi. Olingan natijalar ta'lim jarayoniga ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikda tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlar, dual ta'lim elementlari va ishlab chiqarish amaliyotini joriy etish o'quvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasini sezilarli oshirishini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ishlab chiqarish korxonalarida amaliyot o'tagan o'quvchilar texnologik jarayonlarni tushunish, ishlab chiqarish uskunalari bilan foydalanish, texnik hujjatlar bilan ishlash hamda mehnat xavfsizligi qoidalariga rioya qilish bo'yicha yuqori natijalarni namoyon etdilar. Ularning nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lash qobiliyati ham sezilarli darajada rivojlandi.

1-jadval

Ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasining o'quvchilar kompetensiyalariga ta'siri

Ko'rsatkichlar	An'anaviy ta'lim (%)	Integratsiyalashgan ta'lim (%)
Nazariy bilimlarni o'zlashtirish	76	88
Amaliy ko'nikmalarni shakllantirish	68	91
Texnologik uskunalari bilan ishlash	64	89
Muammoli vaziyatlarni hal qilish	70	87

Mehnat xavfsizligi qoidalariga rioya qilish	78	94
Kasbiy motivatsiya	72	90

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, integratsiyalashgan ta'lim modeli barcha ko'rsatkichlar bo'yicha yuqori natijalarni ta'minlagan. Ayniqsa, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va texnologik uskunalarni bilan ishlash kompetensiyalarida sezilarli o'sish kuzatilgan.

Tadqiqot davomida ish beruvchilar va korxonalar mutaxassislari fikrlari ham o'rganildi. Ularning aksariyati ishlab chiqarish amaliyotini o'tgan o'quvchilarning korxonalar faoliyatiga moslashuvi tezroq kechishini hamda ularda mustaqil faoliyat yuritish ko'nikmalari yuqori darajada shakllanishini ta'kidladilar.

Shuningdek, ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasi asosida tashkil etilgan o'quv jarayonida o'quvchilarning kasbiy motivatsiyasi oshgani kuzatildi. Amaliy mashg'ulotlarda real ishlab chiqarish muammolari bilan ishlash imkoniyati ularda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va maqbul yechimlarni tanlash ko'nikmalarini shakllantirdi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, integratsiyalashgan ta'lim modelida tahsil olgan o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarni egallash ko'rsatkichlari an'anaviy o'qitish shaklida ta'lim olgan o'quvchilarga nisbatan yuqoriroq bo'ldi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, neft-gaz mutaxassislari tayyorlashda ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasini rivojlantirish, kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga, amaliy tayyorgarlik sifatini oshirishga, bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatbardoshligini kuchaytirishga, ish beruvchilarning malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojini qondirishga, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Demak, neft-gaz yo'nalishidagi professional ta'lim muassasalarida ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasiga asoslangan o'qitish modelini keng joriy etish zamonaviy mehnat bozori talablariga javob beradigan raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim pedagogik sharti hisoblanadi.

Muhokama

Tadqiqot natijalari neft-gaz mutaxassislarini tayyorlashda ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasi kasbiy ta'lim samaradorligini oshirishning muhim pedagogik omillaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Olingan natijalar mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari bilan uyg'unlikda bo'lib, nazariy bilimlar va amaliy faoliyatning uzviy bog'liqligi mutaxassisning kasbiy shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydi [1; 3]. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, an'anaviy o'qitish modeli o'quvchilarning nazariy tayyorgarligini ta'minlasa-da, real ishlab chiqarish sharoitlarida uchraydigan texnologik jarayonlar, uskunalar bilan ishlash va ishlab chiqarish muammolarini hal etish bo'yicha yetarli amaliy tajriba shakllantira olmaydi. Integratsiyalashgan ta'lim modeli esa o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish imkonini berib, ularning kasbiy kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqarish amaliyoti va dual ta'lim elementlari joriy etilgan guruhlarda amaliy ko'nikmalar, texnologik tafakkur hamda kasbiy motivatsiya ko'rsatkichlari yuqori ekanligi aniqlandi. Bu holat Verbitskiyning kontekstli ta'lim nazariyasida ilgari surilgan ta'lim jarayonini real kasbiy faoliyatga yaqinlashtirish zarurligi haqidagi g'oyalarni tasdiqlaydi [4]. Chunki o'quvchilar ishlab chiqarish muhitida faoliyat yuritish orqali nazariy bilimlarning amaliy ahamiyatini chuqurroq anglay boshlaydilar. Neft-gaz sanoatining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, xususan, raqamlashtirish, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va sanoat xavfsizligiga qo'yilayotgan talablarning ortib borishi ta'lim mazmunini ham ishlab chiqarish ehtiyojlari asosida yangilashni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, korxonalar mutaxassislarini ta'lim jarayoniga jalb qilish, zamonaviy ishlab chiqarish uskunalaridan foydalanish va amaliyot bazalarini takomillashtirish integratsiyaning samaradorligini oshiruvchi muhim omillar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shuningdek, tadqiqot natijalari ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasi bitiruvchilarning mehnat bozoriga moslashuvini tezlashtirishini ko'rsatdi. Korxonalarda amaliyot o'tagan o'quvchilar ish joyiga kirishgandan so'ng qisqa muddatda ishlab chiqarish jarayonlariga moslashib, mustaqil faoliyat yuritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ish beruvchilarning yangi xodimlarni qayta tayyorlash uchun sarflanadigan vaqt va mablag'larini qisqartiradi. Biroq integratsiya jarayonini amalga oshirishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, barcha ta'lim muassasalarida zamonaviy amaliyot bazalarining yetarli emasligi, korxonalar bilan hamkorlik mexanizmlarining to'liq shakllanmaganligi hamda o'quv dasturlarining ayrim hollarda ishlab chiqarish ehtiyojlaridan ortda qolishi integratsiya samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli ta'lim muassasalari va neft-gaz korxonalari o'rtasidagi hamkorlikni institutsional darajada mustahkamlash, dual ta'lim elementlarini keng joriy etish hamda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quv dasturlarini muntazam yangilab borish maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda, tadqiqot natijalari ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasi neft-gaz mutaxassislarini tayyorlash sifatini oshirish, kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish va mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashning samarali pedagogik mexanizmi ekanligini tasdiqladi. Shu bois ushbu yondashuvni professional ta'lim tizimida keng qo'llash va ilmiy-metodik jihatdan takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari neft-gaz mutaxassislarini tayyorlashda ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasi kasbiy ta'lim sifatini oshirishning samarali pedagogik mexanizmlaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Integratsiyalashgan ta'lim modeli o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish hamda mehnat bozorida talab etiladigan kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida

ishlab chiqarish amaliyoti, dual ta'lim elementlari va korxonalar bilan hamkorlik asosida tashkil etilgan o'quv jarayonlari o'quvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi. Ayniqsa, texnologik uskunalar bilan ishlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, mehnat xavfsizligi talablariga rioya etish va mustaqil qaror qabul qilish kompetensiyalarining rivojlanishida ijobiy natijalar kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
- [2] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining professional ta'lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
- [3] Muslimov N.A. Kasb ta'limi pedagogikasi. – Toshkent: Fan, 2021. – 320 b.
- [4] Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 256 b.
- [5] Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2019. – 280 b.
- [6] Zeer E.F. Психология профессионального образования. – Москва: Академия, 2021. – 416 с.
- [7] Verbitskiy A.A. Компетентностный подход и контекстное обучение в образовании. – Москва: Высшая школа, 2020. – 286 с.
- [8] Klimov E.A. Психология профессионального самоопределения. – Москва: Академия, 2018. – 304 с.
- [9] UNESCO. Strategy for Technical and Vocational Education and Training (TVET) 2022–2029. – Paris: UNESCO Publishing, 2022.
- [10] International Labour Organization (ILO). Skills Development and Lifelong Learning. – Geneva: ILO, 2023.

[11] OECD. The Future of Vocational Education and Training. – Paris: OECD Publishing, 2023.

[12] World Bank. Skills Development for Employment and Economic Growth. – Washington D.C., 2023.

[13] UNEVOC. Promoting Industry-Education Partnerships in Technical and Vocational Education. – Bonn, 2022.

[14] Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022.

[15] O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Professional ta’lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha metodik tavsiyalar. – Toshkent, 2024.